

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNI MANTIQUIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971698>

Musurmankulova Zulfiya Jumabayevna

Toshkent shahar Yashnobod tumani

170-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya.

Yangi O'zbekistonning rivoji mantiqiy fikrlay oladigan yoshlar qo'lida, bugungi O'zbekiston kechagi emas, hozirgi yoshlar ham kechagidek emas. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrmulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda nostandart matematik topshiriqlardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan

Kalit so'zlar.

Mantiqiy fikrlash, metodika, matematika, boshlang'ich ta'lim, kreativlik, ko'nikma va qobiliyat.

Bolalik - bu beg'ubor davr! Maktab ostonasini birinchi marta bosib o'tgan bola bilim olamiga kiradi, u yerda o'zi uchun turli yangiliklarni kashf etadi. Turli xil faoliyatda o'ziga xos yechimlarni izlaydi. Ijodiy shaxsni shakllantirish pedagogning asosiy vazifalardan biridir. Buning uchun bolaning qiziqishlari, qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish zarur. XXI asr - yuqori kompyuter texnologiyalari asri. Zamonaviy bola elektron madaniyat dunyosida yashaydi. Axborot madaniyatida o'qituvchining roli ham o'zgarmoqda - u axborot oqimining muvofiqlashtiruvchisiga aylanishi kerak. Shunday ekan, o'qituvchi bola bilan bir tilda muloqot qilish uchun zamonaviy metodlarni, yangi ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishi zarur. Hozirda axborot jamiyat taraqqiyotining strategik resursiga aylangan, bilim esa nisbiy va ishonchsiz sub'ekt bo'lib qolgan. Axborotlar tez eskirib, doimiy yangilanib turishni talab qilayotgan bugungi kunda zamonaviy ta'lim uzluksiz jarayon ekanligi ayon bo'lmoqda. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - dunyoqarashni kengaytirish, atrofimizdagi dunyo haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish, bolalarning aqliy faoliyatini faollashtirish va mantiqiy fikrlashga o'rgatishdir.

O'qituvchi o'quvchiga nafaqat bilim, ko'nikma va malakalarni berishi, balki ularni hayotda qo'llashga o'rgatishi kerak. Fikrlashning eksentrikligini rivojlantirish, muammolarni "taqlid" yordamida hal qilish uslubidan voz kechish kerak. Aynan boshlang'ich maktab yoshida, psixologlarning tadqiqotlariga ko'ra, mantiqiy fikrlashni, muammoni hal qilish uchun nostandart yondashuvni shakllantirish zarur. Agar maktabgacha yoshda bolaning o'yin faoliyati yetakchi bo'lsa, boshlang'ich maktabda o'qishga yo'naltirish mavjud. Fikrlash asosiy funksiyaga aylanadi. Aqliy faoliyatni rivojlantirish boshlang'ich maktabda ustuvor ahamiyatga ega. Mantiqiy fikrlash bolani o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va ko'nikmalaridan foydalangan holda, shuningdek, nazariy va amalda nostandart vaziyatlarda qaror qabul qilishga, shuningdek, kerakli ma'lumotlarni topishga o'rgatishni tartibga soladi. Bularning barchasi mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, agar u asosiy vazifa bo'lmasa, keyinchalik bolaning boshlang'ich maktabda o'qishi davrida eng muhimlaridan biriga aylanishidan dalolat beradi. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda quyidagilar muhim: tahlil qilish, sintez qilish, tushunchalar bilan ishlash, xulosa chiqarish, mulohaza yuritish, bahslashish va eng muhimi, mustaqil fikrlash odatini rivojlantirish, g'ayrioddiy yechimlarni izlash. Aqliy faoliyat, boshqa har qanday faoliyat kabi, o'qitilishi va rivojlanishi kerak. Zamonaviy dunyoda bola ko'pincha shunga o'xshash qiyinchiliklarga duch keladi, shuning uchun bu mavzu bugungi kunda eng dolzarb hisoblanadi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishda topshiriqlarni bajarishga ijodiy yondashish, asosli xulosa chiqara olish har bir o'qituvchi oldidagi muhim vazifalardan biri. Bu vazifalarni amalga oshirishda qiziqarli topshiriq, mantiqiy va nostandart masalalarning o'rni katta. Boshlang'ich sinf matematika kursida qiziqarli mantiqiy topshiriqlardan foydalanilsa, bu o'quvchilarning (xatto past o'zlashtiruvchi o'quvchilarni ham) darsga bo'lgan qiziqishlari va faolligini oshiradi. Agar o'quvchilarning yosh xususiyatiga moslab mantiqiy masalalar berilsa, ularda ijodkorlik, hayotiylik, maqsadga intilish, mantiqiy va tanqidiy fikrlash kabi qobiliyatlari rivojlanadi. Chunki bunday qiziqarli va mantiqiy masalalar yechimini to'g'ri amal bilan aniqlab bo'lmaydi va ular ustida ishlash, yechimni topish uchun topshiriqdagi har bir so'zga, e'tibor berib, uning hayotga amal qilgan o'rnini bilib, unga asoslanib yechgan o'quvchigina to'g'ri yechimni aniqlashi mumkin. Agar o'quvchi masala o'qilayotganda topshiriqdagi biror detalga e'tibor bermasa bu uni noto'g'ri yechim yo'lga olib boradi. Qiziqarli mantiqiy masalalar o'quvchilarni mana shu noma'lumni topishga intilish davrida hayotiy hodisalar bilan bog'lanishga, masala yechimini topishga qiziqishga majbur qiladi. Agar masalada gap borayotgan fikr yoki mulohaza chuqur mushohada

qilinsa, o'quvchi masala yechimini to'g'ri aniqlaydi. Ya'ni u masalada fikri yuritilayotgan predmet hayotda qayerda ishlatiladi, qanday ishlaydi, qanaqa foyda va zarari bor va qanday tuzilganligini bilib, ular ustida erkin fikrlay olishi kerak

Biz keng ko'lamlı demokratik o'zgarishlar, jumladan, ta'lim islohotlari orqali O'zbekistonda yangi Uyg'onish davri, ya'ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyatimiz chuqur anglab olishi kerak.

Tarixga nazar solsak, Buyuk ipak yo'lining chorrahasida joylashgan ona zaminimiz azaldan yuksak sivilizatsiya va madaniyat o'choqlaridan biri bo'lganini ko'ramiz. Xalqimizning boy ilmiy-madaniy merosi, toshga muhrlangan qadimiy yozuvlar, bebaho me'moriy obidalar, nodir qo'lyozmalar, turli osori atiqalar davlatchilik tariximizning uch ming yillik teran ildizlaridan dalolat beradi", deydi Shavkat Mirziyoyev.

Davlat rahbari so'zi davom etarkan, buyuk yunon olimi Aristotelning "Vatan taqdirini yoshlar tarbiyasi hal qiladi", degan so'zlarini keltiradi.

"Men yuqorida Aristotelning fikrlarini bejiz eslamadim. Hammangizga yaxshi ma'lum, antik davrda Yunonistonda yongan ilm mash'alasi to'qqizinchi - o'n ikkinchi asrlarda Markaziy Osiyo hududida qayta porladi. Bu davrda yurtimiz hududida birinchi Renessans yuzaga keldi va u butun dunyo tan oladigan mashhur daholarni yetishtirib berdi. Xususan, Muhammad Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Zamahshariy singari o'nlab buyuk allomalarimizning jahonshumul ilmiy-ijodiy kashfiyotlari umumbashariyat taraqqiyoti rivojiga beqiyos ta'sir ko'rsatdi.

Maktab o'quvchilari uchun yangi materialni o'rganishda eng yaxshi natijaga erishish uchun barcha to'rtta xotira turini bir vaqtning o'zida ishlatish yaxshi bo'lar edi. Lekin bunga qanday erishish mumkin?

Mexanik xotira eng ishonchsiz narsa. Agar siz boshingizda mantiqiy aloqalarni o'rnatmasangiz, xuddi shunday o'nlab marta takrorlashingiz mumkin, ammo keyingi kun o'rganilgan narsadan hech qanday iz bo'lmaydi. Har qanday ma'lumotni eslab qolish uchun, asosiy narsani ajratish uchun ma'noni topish kerak. O'smirlar allaqachon yaxshi bilim va tajribaga ega, shuning uchun ular boshida saqlangan tasvirlar, hodisalar, faktlar bilan parallellikka erishish qiyin bo'lmaydi va uyushmalar izlashadi. Shuningdek, bolaning his-tuyg'ularini tinglashga maslahat bering. Undan so'rang: "Siz bu haqida eshitganingizda nimani his qilaysiz?" Kamdan-kam uchraydigan his-tuyg'ularga ega bo'lgan kamchiliklar qutqarilishga

majburdir. Ertasi kuni, bir haftadan so'ng, bola bu ma'lumotni esga solishi osonroq bo'ladi.

Rasmlarni qayta tiklash uchun ularni jalb qilish foydali bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, rasm qanchalik jiddiy bo'lsa, ob'ekt xotirada yanada mustahkamlanadi. Bolalarning alifbo bilan tanishgan birinchi alifbosi eslang. Ularning aksariyatida harflar hayvonlar va narsalar shaklida tasvirlangan. Bu sizning uyushmalaringizni qurishga va ularga xatni tezda yodlab olishlariga imkon beradi. Xuddi shu usul va yoshi kattalar ham foydalanilishi mumkin. Misol uchun, daftardagi darslikning har biriga yoki paragrafiga kichik bir belgi, kulgili rasm chizish tavsiya eting. Bunday maslahat juda foydali bo'lishi mumkin.

Bolaga mantiqiy fikrlashni safarbar qilishga yordam berish uchun, kattalar o'zining har tomonlama rivojlanishiga g'amxo'rlik qilishi kerak. Ko'rinishidan, poyga ham muhimdir! Jismoniy rivojlanish aqliy qobiliyat bilan bevosita bog'liq. Oziqlanish orqali muhim rol o'ynaydi. Vitaminlar va iz elementlarning etishmasligi IQni pasaytiradi! Oiladagi tinch muhit, maktabdagi do'stona iqlim asab tizimining holatini yaxshilaydi va bolaning yangi sezish qobiliyatini oshiradi. Farzandingiz uchun samarali ta'lim muhiti yaratish juda qiyin emas. Maktab o'quv dasturidan tashqari intellektual rivojlanish uchun juda qiziqarli va foydali darslar mavjud. O'smirga yaxshi kitob bering, uni teatrqa taklif qiling, uni Oltin uzukka safariga taklif qiling va unga qiyin vaziyatda maslahat berishga yordam bering. Ota-onalarning maqsadi odamning shaxsini aniqlashdir!

Bolaning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi mumkin bo'lgan juda ko'p o'yin mavjud. Yaqinda mening qizimga uning tug'ilgan kuni uchun katta miqdordagi oilaviy viktorina berildi, u har qanday yoshda - 6 dan 99 yoshgacha o'ynalishi mumkin. Ular butun oilani ketma-ket bir necha kun davomida ijro etishdi va butunlay mamnun edilar! Har bir inson o'zi uchun yangi narsa keltirdi. Ko'plab o'yinlarni va qo'shimcha uskunalardan foydalanishingiz mumkin. Eng oddiy o'yinni "cho'chqachilik banki" xotirasini mukammal rivojlantiradi. Biror kishi qanchalik ko'p ishtirok etsa, o'ynash qiziqroq bo'ladi. Birinchi o'yinchi har qanday so'zni chaqiradi, qo'shnisi o'z qo'shimchasini va shunga o'xshab aylana qo'shadi. Masalan: tanga qutisiga bir tanga qo'ydim. Va tanga qutisiga bir tanga va bir uy qo'ydim. Va tanga qutisiga bir tanga, bir uy va vilka qo'ydim. Birinchidan, kim birinchi bo'lib yiqiluvchi bo'ladi. G'olib bir sovrinni oladi! Shaharlarda ko'plab avlodlar o'ynagan o'yinni hamma biladi. Xotira va taraqqiyotning ravnaqiga qo'shimcha ravishda, u ham ajoyib vaqtni o'tkazishga yordam beradi. Bundan tashqari, rivojlanish va jumboqlarni va intellektual testlarni echish kabi qiziqarli faoliyat uchun ham foydalidir.

Ko'pincha, ushbu yo'nalishdagi ishlar kichik o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni shakllantirishga eng samarali ta'sir ko'rsatadigan shart-sharoitlarni, o'qitish usullari va pedagogik texnologiyalarni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot natijalari ko'pincha ikkita muammoni hal qildi: olingan bilimlarning mazmuni qanday bo'lishi kerak va o'qituvchi o'quvchilar ongiga qanday ma'lumot yetkazishi mumkin. Axir bilimlarni mexanik ravishda o'rganish mumkin, fikrlashning oqilona usullari ularni tushunishga imkon beradi. Mantiqiy fikrlash qobiliyati 1-sinf o'quvchilari uchun zarurdir. Mantiqiy fikrlashning eng kichik usullariga ega bo'lmasdan materialni to'liq o'zlashtirish mumkin emas. Mantiqiy fikrlashni o'rgatish, shuningdek uni rivojlantirish tabiiy, hayotiy vaziyatlarga yaqin bo'lishi kerak. Shu bilan birga, pedagogik vositalar bola rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlarini (psixologik va jismoniy) hisobga olishi kerak. Mavjud maktab o'quv dasturlarida, albatta, mantiqiy universal harakatlarni shakllantirish mashqlari mavjud, ammo mavhum fikrlashni rivojlantirish zarurligini hisobga olgan holda, mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun qo'shimcha dastur ishlab chiqish uchun tajriba o'tkazish mantiqan to'g'ri keladi va har qanday darsga mashqlarni o'quv jarayonida ham kiritish mumkin. Hozirgi vaqtda mantiqiy universal ta'lim harakatlarini shakllantirishning turli xil usullari mavjud. Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish uchun qo'shimcha mashqlarni kiritish uchun har bir o'qituvchi kichik o'quvchilarning jismoniy va psixologik xususiyatlarini tahlil qilishi va hisobga olishi, har bir bolaning individualligini hisobga olishi kerak. Bunday vazifalar o'quv jarayonida ham, sinfdan tashqari ishlarda ham mutlaqo har qanday darsda amalga oshirilishi mumkin. Ushbu mashqlarning turi quyidagicha bo'lishi mumkin: mantiqiy ketma-ketlik (bir qator tavsiya etilgan narsalarning ortiqcha miqdorini toping yoki rasmlarning mantiqiy turkumini yarating); labirint; mantiqiy aloqalarni topish (ikkita obyekt o'rtasidagi o'xshashlikni aniqlash); xato toping; xususiyatlarga ko'ra narsalarni ajratish. Eng samarali usullardan biri bu rasmdir. Chizish jarayonida bolaning bilish faoliyati rivojlanadi, rang, hajm, makon kabi tushunchalar shakllanadi. Ushbu muammoning yechimi shundan iboratki, diqqatni o'quvchiga beriladigan ma'lumot hajmini ko'paytirishdan, mantiqiy universal ta'lim harakatlarini shakllantirishdan o'tkazish kerak. Shu bilan birga, o'qituvchi o'z e'tiborini kichik maktab o'quvchisida umumiy mantiqiy aqliy faoliyatni o'rnatishga, har xil xulosalar turlari bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratishi kerak

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Vygotskiy, L.S. Fikrlash va nutq / L.S. Vygotskiy - M: AST, 2005 yil.
2. Galperin P. Ya. Maktab o'quvchilarida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish muammolari va maktabda o'qitishning yangi usullari / Galperin P. Ya., Zaporozhets NV, Elkonin D.B. - M.: Ta'lim., 1963.
3. www.kayabaparts.ru